

ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO AMBIENTE HOSPITALAR

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 115 OUT/22 / 08/10/2022

PERFORMANCE OF THE DENTAL SURGEON IN THE HOSPITAL ENVIRONMENT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7163399

Autoria de:

Claudia Souza Queiroz¹

RESUMO:

A odontologia hospitalar é uma prática que atende a demanda de saúde, desde os cuidados e prevenção da saúde bucal até ações paliativas, diagnósticas e terapêuticas em ambientes hospitalares juntamente com uma equipe multidisciplinar. A redução de infecções e doenças causadas pela proliferação de microrganismos provenientes da cavidade oral são ações constantes do trabalho multiprofissional no ambiente hospitalar, com objetivo de analisar o papel do Cirurgião Dentista no ambiente hospitalar. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura de caráter vigente sobre o conhecimento a respeito do tema, Atuação do cirurgião dentista no ambiente hospitalar. Foram utilizados artigos científicos em inglês e português, entre o período de 2017 a 2022, com busca no banco de dados PubMed, Google Acadêmico, SCIELO. O estudo mostrou que o cirurgião dentista apresenta um papel de grande importância no ambiente hospitalar.

Palavras-Chave: (Desc) Equipe Hospitalar de Odontologia”, “Unidade de Terapia Intensiva”, “Odontologia”, “Hospital”, “Saúde Bucal”.

ABSTRACT:

Hospital dentistry is a practice that meets the health demand, from oral health care and prevention to palliative, diagnostic and therapeutic actions in hospital environments together with a multidisciplinary team. The reduction of infections and diseases caused by the proliferation of microorganisms from the oral cavity are constant actions of the multiprofessional work in the hospital environment, with the objective of analyzing the role of the Dental Surgeon in the hospital environment. This is an integrative review of current literature on the knowledge on the subject, Role of the dental surgeon in the hospital environment. Scientific articles in English and Portuguese were used, between the period from 2017 to 2022, with a search in the PubMed, Google Scholar, SCIELO database. The study showed that the dental surgeon plays a very important role in the hospital environment.

Keywords: (Desc) Hospital Dental Team”, “Intensive Care Unit”, “Dentistry”, “Hospital”, “Oral Health”.

1. INTRODUÇÃO

A odontologia hospitalar é uma prática que atende a demanda de saúde, desde os cuidados e prevenção da saúde bucal até ações paliativas, diagnósticas e terapêuticas em ambientes hospitalares juntamente com uma equipe multidisciplinar (SANTANA et al., 2021). Desta forma, o cirurgião-dentista é um profissional da saúde que atua no ambiente hospitalar, no tratamento das doenças associadas ao sistema estomatognático, podendo atuar em diversas áreas como Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, Disfunção temporomandibular, Periodontia, Estomatologia, Dentística e entre outras (PASCOALOTI et al, 2019).

A odontologia hospitalar foi iniciada no ocidente a partir da metade do século XIX por Simon Hüllihen e James Garretson, logo depois, a Associação Dental

Americana juntamente com a classe médica apoiou a presença do cirurgião dentista no ambiente hospitalar (DE OLIVEIRA et al., 2017).

No Brasil com a elaboração do Projeto de Lei (PL) 2.776/2008, foi decisiva, determinando a obrigatoriedade do profissional de odontologia nas UTIs (Unidade de Terapia Intensiva) e em hospitais públicos e privados, pois apenas o cirurgião-dentista apresenta conhecimento apropriado sobre a cavidade oral e tem habilidade própria e correta para atuar na promoção, educação e prevenção associada à saúde bucal em pacientes hospitalizados (SANTANA et al., 2021)

A redução de infecções e doenças causadas pela proliferação de microrganismos provenientes da cavidade oral são ações constantes do trabalho multiprofissional no ambiente hospitalar, entretanto a presença do cirurgião-dentista proporcionando cuidados referentes às condições bucais se torna essencial (LUCAS et al., 2017). As ações realizadas por estes profissionais vêm tornando-se essencial para a promoção, prevenção e a minimização de alterações e manifestações orais patológicas de pacientes hospitalizados (MIRANDA, 2018).

É de suma importância a realização de atividades voltadas para a educação em saúde oral, desde orientações de higiene bucal, conscientizando a respeito da importância da realização de uma correta higienização oral, identificando e respeitando as limitações tanto físicas ou neurológicas do indivíduo consequente do motivo da hospitalização (PASCOALOTI, et al., 2019).

Portanto, o presente estudo tem o objetivo de realizar por meio de uma revisão integrativa analisar a importância do cirurgião dentista no ambiente hospitalar.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. A importância da Odontologia hospitalar

A Odontologia Hospitalar define-se como o conjunto de ações de prevenção, de diagnóstico e terapêuticas realizadas no ambiente hospitalar juntamente com uma equipe multiprofissional (SANTANA et al., 2021). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) há uma relação concreta entre a saúde bucal e geral. O

cuidado odontológico juntamente com boas práticas de saúde previne e ameniza a situação de pacientes críticos, favorecendo assim a redução de infecções sistêmicas (DA SILVA, 2020).

Sabe-se que a odontologia tem atuação importante na saúde do indivíduo como um todo, visto que, doenças como cáries, periodontites e gengivites podem afetar todo o organismo, causando danos a vários órgãos além dos dentes, desta forma a união interdisciplinar permite que os pacientes tenham melhores perspectivas de tratamento, principalmente quando se tem interligação entre causas e tratamentos, como em pessoas hipertensas, diabéticas e gestantes (BARROS DA SILVA et al., 2021). Pacientes hospitalizados apresentam uma suscetibilidade maior à infecções, inclusive na cavidade oral, porém a presença do cirurgião-dentista neste ambiente ainda é restrita em muitas regiões brasileiras (MELO et al., 2017).

Segundo Pascoaloti et al (2019) consideram a odontologia hospitalar como sendo uma especialidade integrada que prioriza o indivíduo como um todo, tendo um zelo maior a cavidade oral, devido a boca possibilitar que microrganismos se desenvolva de forma prejudicial, levando o comprometimento da saúde do indivíduo, uma vez que esses microrganismo alteram o pH da saliva, modificando a resposta imune do hospedeiro podendo até adentrar na corrente sanguínea levando a um quadro clínico de infecção que se não tratado pode levar a óbito o indivíduo.

A higienização deficiente pode agravar ainda mais uma condição de saúde oral pré-existente ou também colaborar para a evolução de infecções oportunistas desencadeadas por vírus e fungos, levando a uma diminuição da resposta imune do indivíduo (COLL et al., 2020).

2.2. A atuação do cirurgião dentista no ambiente hospitalar

O cuidado à saúde bucal de um paciente hospitalizado deve se iniciar com a redução do biofilme dentário e por priorizar a saúde do paciente e assim oferecer uma evolução no tratamento médico. Para que as alterações bucais sejam tratadas e controladas, é preciso primeiro que elas sejam diagnosticadas, por isso

é de suma importância a presença de um cirurgião-dentista no ambiente hospitalar (PASCOALOTI, et al, 2019).

A legislação vigente no âmbito nacional por meio do Conselho Federal de Odontologia reconheceu por meio da Resolução nº 162/2015, a atuação do cirurgião dentista no ambiente hospitalar (BRASIL, 2022). A partir disso, o objetivo deve estar em oferecer melhorias à saúde do indivíduo, mesmo em nível ambulatorial quanto em regime de internação promovendo o cuidado integral, o cirurgião dentista deve-se consultar da saúde bucal, além de prestar serviços de prevenção, avaliação da saúde bucal, e identificação de lesões bucais e outras alterações (MIRANDA, 2018).

Os pacientes que estão internados em UTI estão expostos a grandes fatores de riscos, como a redução do fluxo salivar causada pela xerostomia da utilização de alguns medicamentos, diminuição da limpeza natural da boca pelo consumo de alimentos fibrosos e adstringentes e a diminuição da movimentação da língua e bochechas durante a fala, todos esses fatores predisõem a colonização de microrganismos patogênicos (SANTANA et al., 2021). Daí a necessidade da remoção da placa bacteriana, conhecido também como biofilme dentário ou ainda como saburra lingual (biofilme sob a língua), uma vez que pode influenciar em intervenções médicas planejadas, pois alguns microrganismos apresentam fatores de virulência que podem estar associadas a quadros clínicos de pneumonia (MIRANDA, 2018).

O cirurgião-dentista deve desenvolver atividades diversificadas no âmbito hospitalar, inicia desde orientação de higiene oral, exodontias, tratamentos cirúrgicos em politraumatizados, devendo ainda diagnosticar e promover o tratamento de algumas patologias bucais e até mesmo complicações decorrentes de tratamentos iniciados, além da realização de biópsias (SANTANA, et.al, 2021).

2.3. As principais dificuldades encontradas pelos Cirurgiões dentistas no ambiente hospitalar

Para realizar o cuidado com a saúde bucal é preciso um trabalho multidisciplinar com uma demanda a respeito da prática clínica realizada pelo cirurgião dentista no ambiente hospitalar, compartilhando assim as responsabilidades entre os médicos e toda a equipe hospitalar (PASCOALOTI et al., 2019). Entretanto, alguns problemas são enfrentados pelos os cirurgiões-dentistas no âmbito hospitalar, desde a falta de treinamento por parte da equipe na temática da saúde bucal, e um preconceito para com os cirurgiões-dentistas, além da grande falta de recursos, dificultando a realização de procedimentos específicos da odontologia (MIRANDA, 2018).

A realização de atividades desenvolvidas no âmbito hospitalar pelos cirurgiões dentistas são complexas e necessita de conhecimentos específicos. Entretanto, esses conhecimentos não estão incluídos na maioria dos currículos do curso de graduação em Odontologia, e com isso o processo de capacitação para a atuação hospitalar e intensiva é dificultada. Com isso é preciso uma maior oferta de cursos de habilitação para os cirurgiões dentistas (TAQUES et al, 2019).

Em um estudo realizado no Nordeste brasileiro em 2019, sobre a presença da disciplina de odontologia hospitalar nos cursos de graduação em odontologia chegou aos seguintes resultados, das 86 faculdades de odontologia presentes, apenas 16 ofertam a disciplina de odontologia hospitalar, sendo 10 particulares e 6 públicas. Na Bahia, a situação não é diferente, das 25 faculdades de odontologia apenas 4 ofertam tal disciplina, sendo 2 particulares e 2 públicas (PALMEIRA et al., 2020). Em comparação com um estudo exploratório quantitativo de Lucas (2017) que concluiu que 82% das Instituições de Ensino Superior (IES) do sul do Brasil não apresentam a disciplina de Odontologia hospitalar nas grades curriculares, chega-se à conclusão da deficiência encontrada pelos profissionais recém formados de atuar no ambiente hospitalar.

3. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura de caráter vigente seguindo a pergunta norteadora: qual a importância da atuação do cirurgião dentista no ambiente hospitalar?

3.1. Estratégia de pesquisa

Foram utilizados artigos científicos em inglês e português, onde foram necessários filtros por data, entre o período de 2017 a 2022, para se obter publicações mais recentes a respeito do tema, com busca no banco de dados PubMed, Google Acadêmico, SCIELO. Não foram utilizados filtros por desenho de estudo e tamanho da amostra, pois a pesquisa pretendeu realizar uma revisão de todos os estudos nesse período de tempo especificado. Durante a revisão integrativa, foram utilizadas palavras incluídas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e termos livres não encontrados no mesmo. Foram usados os seguintes descritores de pesquisa em português, *“Equipe Hospitalar de Odontologia”* ou *“Unidade de Terapia Intensiva”* ou *“Saúde bucal hospitalar”*, e o descritores em inglês *“Dental Staff, Hospital”* Or *“Intensive Care Units”* Or *“Hospital Oral Health”* descartando qualquer outro tipo de pesquisa como monografias, resumos, dissertações e entre outros. Para ampliar a busca de dados foram necessários utilizar tais variações de descritores, em português e inglês.

3.2. Critérios de Elegibilidade

Os estudos que foram elegidos durante a construção da presente revisão integrativa, foram: 1) abordar sobre a temática odontologia Hospitalar; 2) Revisões de literaturas ou pesquisa de campos; 3) Artigos publicados em Inglês e Português gratuitos; 4) Artigos disponíveis através de textos completos. Como critérios de exclusão, foram adotadas a exclusão de teses, dissertações, monografias e artigos pagos.

3.3. Seleção dos artigos

Através das bases de dados citadas anteriormente, os artigos foram baixados pelo navegador Google Chrome. Primeiramente foram filtrados ao idioma português e inglês, e ao ano de publicação e após isso, foi iniciada pela leitura do título, e em seguida era realizada a leitura dos resumos, selecionando os mesmo que estivessem dentro dos critérios de elegibilidade e em seguida os artigos completos foram revisados.

3.4. Extração dos dados

Após a realização das etapas citadas acima, foi realizada a extração dos seguintes dados: Autoria; Ano de publicação; Título; Tipo de estudo e Considerações finais, a respeito da atuação do cirurgião dentista no ambiente hospitalar.

4. RESULTADOS

Após a buscas nas bases de dados por meio dos descritores anteriormente mencionados, foram obtidos 20.491 artigos, sendo 7630 artigos no Google Acadêmico, no PubMed foram encontrados 8945 e por meio do SciELO foram obtidos 3916 artigos. Com os critérios de elegibilidade para inclusão e exclusão dos estudos, foram excluídas 18.970 publicações após aplicação dos filtros desejados e 1512 artigos excluídos pelo título e resumo. Os motivos frequentemente observados para exclusão nesta etapa foram estudos que não abordasse a temática da importância da atuação do cirurgião dentista no ambiente hospitalar.

Também foram encontrados e excluídos teses, dissertações, monografias, artigos pagos, artigos incompletos e estudos com resumos não disponíveis.

Após seleção e aplicação dos critérios de elegibilidade, foram incluídos nove artigos nesta revisão integrativa. O processo de seleção e aplicação dos critérios de elegibilidade pode ser observado por meio do fluxograma do modelo Prisma na Figura 1

Figura 1. Fluxograma baseado no modelo PRISMA com os resultados da seleção dos artigos

A Tabela 1 apresenta as características relevantes dos nove estudos selecionados, sendo destes, três do tipo pesquisa de campo e seis revisões de literatura.

Tabela 1 – Principais características dos estudos selecionados

Tabela 1 – Principais características dos estudos selecionados

Autoria	Ano de publicação	Título	Tipo de Estudo	Considerações finais
BLUM, Davi Francisco Casa et al., 2017	2017	Influência da presença de profissionais em odontologia e protocolos para	Este estudo transversal descritivo de levantamento utilizou um questionário autoadministrado	O presente estudo sugere que a presença de um dentista na rotina da unidade de terapia int

		assistência à saúde bucal na equipe de enfermagem da unidade de terapia intensiva. Estudo de levantamento	que foi aplicado a 231 membros da equipe de nove UTI de três hospitais localizados na Região Sul do Brasil.	devido influenciaram positivamente em sua atuação e levar a uma prática mais coerente e cuidadosos na unidade de terapia intensiva.
DUQUE, Ana Fernanda Cumarú et al	2018	Atuação e inserção da odontologia no ambiente hospitalar: revisão de literatura	Foi consultada a base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), textos publicados no período de 2009 a 2017, sendo três artigos incluídos.	Os autores recomendam a adoção de políticas capazes de estimular a inserção da Odontologia hospitalar, uma vez que, proporcionar melhorias clínicas se observada a saúde gerencial dos pacientes.
MIRANDA, Alexandre Franco. 2018.	2018	Odontologia Hospitalar: Unidades de Internação, Centro	Foi realizado um levantamento de estudos publicados sobre a prática	Concluiu-se a necessidade de treinamento e capacitação de toda a equipe

		<p>Cirúrgico e Unidade de Terapia Intensiva</p>	<p>odontológica hospitalar</p>	<p>hospitalar cirurgião dentista na promoção saúde bucal de pacientes, conhecimento das repercussões dos problemas bucais na saúde sistêmica e implementação de protocolos específicos sobre essa temática em todos os hospitais.</p>
<p>BLUM, Davi Francisco Casa et al., 2018.</p>	<p>2018</p>	<p>A atuação da Odontologia em unidades de terapia intensiva no Brasil</p>	<p>Um estudo observacional de enquete, por meio do envio de questionários via plataforma online de colaboração de pesquisa em terapia intensiva no Brasil (AMIBnet).</p>	<p>Foi observado que cerca de metade das unidades de terapia intensiva brasileiras oferecem este tipo de serviço de odontologia à beira de leito, apesar de não nos detalhes dessa prestação.</p>

<p>GOMES, Rita Fabiane Teixeira; CASTELO, Edilson Fernando, 2019.</p>	<p>2019</p>	<p>Odontologia hospitalar e a ocorrência de pneumonia</p>	<p>Foi realizado um estudo do tipo quase-experimental com grupos formados naturalmente por usuários do SUS. Durante o período de internação em clínica médica e cirúrgica de um hospital de ensino do Sul do Brasil.</p>	<p>São necessários novos estudos para verificar a atuação odontológica nos hospitais e a ocorrência de pneumonia durante o tempo de internação e o uso de antimicrobianos.</p>
<p>ZHAO, Tingting et al., 2020</p>	<p>2020</p>	<p>Cuidados de higiene bucal para pacientes críticos para prevenir pneumonia associada à ventilação mecânica (Revisão)</p>	<p>Revisão de literatura sistemática</p>	<p>Os cuidados de higiene oral são importantes para pacientes em terapia intensiva para reduzir a pneumonia associada à ventilação mecânica.</p>
<p>MAURI, Ana Paula et al., 2021</p>	<p>2021</p>	<p>A importância do cirurgião-dentista no ambiente</p>	<p>Utilizando a metodologia de sistematização dos dados, com</p>	<p>A manutenção da saúde do paciente e a condição de higiene oral</p>

		<p>hospitalar para o paciente internado em Unidade de Terapia Intensiva: uma revisão bibliográfica</p>	<p>coleta nas bases do PubMed, SciELO e Bireme, a partir das fontes Medline e Lilacs.</p>	<p>pacientes internados: UTI contribui para um menor tempo de internação diminuindo chance de infecções cruzadas, e a pneumonia associada à ventilação mecânica.</p>
<p>DA SILVA, Rosineide Rodrigues; SEROLI, Wagner. 2022.</p>	<p>2022</p>	<p>Odontologia aplicada em unidade terapia intensiva</p>	<p>Foi realizada uma revisão bibliográfica nos portais Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Acadêmico e, em livros e periódico.</p>	<p>A presença do cirurgião dentista não contribuiu para melhorar o serviço de saúde real para os pacientes internados: diminuindo a influência da associação de biofilme e saburra língual com condições sistêmicas</p>
<p>MEDEIROS, Yuri et al</p>	<p>2018</p>	<p>Inserção da Odontologia</p>	<p>Por meio de um estudo</p>	<p>A importância dessa disciplina</p>

		Hospitalar na grade curricular dos cursos de Odontologia do sudeste brasileiro	transversal e quantitativo, na qual as grades curriculares dos cursos foram analisadas	é reduzida discreta, p é de gran levância. A torna-se evidente a necessida atualizaçã currículos cursos de Odontolog
--	--	---	---	--

Fonte: Pesquisa da autora, 2022

5. DISCUSSÃO

A presente revisão integrativa demonstrou que há uma relação positiva correlacionada com a presença do cirurgião dentista no âmbito hospitalar e a redução de afecções bucodentais que podem levar ao desenvolvimento de outras patologias sistêmicas. Há uma gama de estudos a respeito do tema, variando os meios metodológicos, mas a grande maioria com o mesmo objetivo de demonstrar a importância da inserção do cirurgião dentista no ambiente hospitalar.

Observou-se uma homogeneidade dos estudos, todos os nove artigos selecionados para esta revisão declararam em suas considerações finais a importância do cirurgião dentista juntamente com a equipe multiprofissional no ambiente hospitalar, todos concordando também que ainda há uma baixa inserção destes profissionais neste ambiente, necessitando assim de uma maior inserção neste mercado.

Segundo Mauri et al,(2021) a área da odontologia hospitalar vem crescendo cada vez mais dentro do ambiente hospitalar, devido a grande quantidade de estudos que demonstram uma correlação entre as condições bucais, frente às respostas

patológicas e condições sistêmicas. Relata ainda que pacientes internados com uma higiene oral deficiente e com uma alta taxa de biofilme dental apresentam uma maior chance de desenvolvimento de infecções respiratórias.

Da Silva (2022), em sua revisão apresenta que o paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), deve receber atendimento voltado para a promoção da saúde bucal, para a prevenção de enfermidades bucais ou agravação de alguma já existente e a prevenção de doenças sistêmicas relacionadas, como a pneumonia nosocomial, que é contraída em ambiente hospitalar, sendo associada a aspiração de conteúdo bacteriano orofaríngeo e sendo responsável por elevadas taxas de morte e endocardite bacteriana, na UTI o paciente pode estar consciente ou inconsciente, geralmente perdendo a autonomia de realizar atividades diárias como a higiene pessoal, aumentando assim a quantidade de biofilme bacteriano e saburra lingual, em áreas de difícil acesso para profissionais da enfermagem, necessitando assim da atuação do cirurgião dentista.

Miranda (2018), considera que é necessário o entendimento em que a odontologia hospitalar assume, por intermediar ações preventivas e de recuperação, que propiciam a eliminação de sintomatologia dolorosa, agentes infecciosos que interligados com a condição sistêmica do paciente hospitalizados possa acarretar prejuízos ao mesmo.

Entretanto, Duque et al, (2018) observa-se uma tímida inserção da Odontologia no ambiente hospitalar, estima-se que seja por problemas estruturais destes estabelecimentos de saúde e uma relativa falta de conhecimento pelos próprios cirurgiões-dentistas e de outras áreas sobre a verdadeira importância dos cuidados odontológicos em pacientes sob internação.

As doenças que acometem os tecidos de suporte dentário, como a Gengivite e a Periodontite além da Cárie, trazem sérios problemas que não ficam restritos apenas na cavidade oral, mas sim em todo corpo, ou seja, de forma sistêmica, além de comprometer a qualidade de vida do indivíduo devido a presença de desequilíbrio e descompensação orgânica, principalmente em ambiente hospitalar (MIRANDA, 2018).

No estudo de Medeiros et al, (2020) que tiveram como objetivo avaliar a inserção da Odontologia Hospitalar nas Instituições de Ensino Superior da Região Sudeste do Brasil, através de um estudo transversal e quantitativo, sendo incluídas 144 instituições no estudo, onde encontram como resultado que apenas 46 instituições correspondente a (31,9%) apresentavam a disciplina de Odontologia Hospitalar na nas grades curriculares dos cursos de Odontologia, concluindo que é preciso garantir a oferta do ensino da área, preparando o cirurgião dentista para o exercício da profissão em todos os níveis de assistência à saúde para com os indivíduos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos mostraram a importância da atuação do cirurgião dentista no ambiente hospitalar e a necessidade de uma maior inserção da Odontologia neste ambiente, uma vez, ações de promoção e prevenção da saúde bucal no ambiente hospitalar demonstram significativamente uma redução de infecções bucodentais e uma redução de infecções sistêmicas relacionadas com alterações bucais.

REFERÊNCIAS

BARROS Da Silva, A., Alves De Santana, B., Silva De Moura, R. M., & Amaral, R. C. . A ODONTOLOGIA HOSPITALAR EM PROL DA SAÚDE BUCAL DO PÚBLICO INFANTIL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. 2021.

BRASIL, Conselho Federal de Odontologia. Resolução CFO-162/2015. Rio de Janeiro, RJ, Nov.2015. Disponível em <http://cfo.org.br/wp-content/uploads/2015/12/ResolucaoCFO162-15.pdf>> Acesso em 15 mar. 2022

BLUM, Davi Francisco Casa et al. Influência da presença de profissionais em odontologia e protocolos para assistência à saúde bucal na equipe de enfermagem da unidade de terapia intensiva. Estudo de levantamento. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 29, p. 391-393, 2017.

BLUM, Davi Francisco Casa et al. A atuação da Odontologia em unidades de terapia intensiva no Brasil. *Revista Brasileira de Terapia Intensiva*, v. 30, p. 327-332, 2018.

DA SILVA, Rosineide Rodrigues; SEROLI, Wagner. Odontologia aplicada em unidade terapia intensiva. *E-Acadêmica*, v. 3, n. 1, p. e083194-e083194, 2022.

DA SILVA, Fabiana Caroline. ABRANGÊNCIA DA ODONTOLOGIA HOSPITALAR: REVISÃO DE LITERATURA. *Revista Odontológica do Hospital de Aeronáutica de Canoas*, v. 1, n. 002, p. 14-22, 2020.

DE OLIVEIRA, Erika Lira et al. Odontologia Hospitalar: uma realidade na graduação. *Revista Campo do Saber*, v. 3, n. 2, 2018.

DUQUE, Ana Fernanda Cumarú et al. Atuação e inserção da odontologia no ambiente hospitalar: revisão de literatura. 2018.

GOMES, Rita Fabiane Teixeira; CASTELO, Edilson Fernando. Odontologia hospitalar e a ocorrência de pneumonia. *RGO-Revista Gaúcha de Odontologia*, v. 67, 2019.

LUCAS, B. B., José, ; Rodrigues, L., Júnior, V., João, ; Besegato, F., Pablo, ; & Caldarelli, G. (2017). Ensino da Odontologia Hospitalar no Sul do Brasil. In *Revista da ABENO* · (Vol. 17, Issue 2).

MELO, Niebla Bezerra de et al. Saúde bucal de crianças e adolescentes hospitalizados: desafios e perspectivas. *Arch Health Invest.*, v. 6, n. 6, p. 264-268, 2017.

MEDEIROS, Yuri et al. Inserção da Odontologia Hospitalar na grade curricular dos cursos de Odontologia do sudeste brasileiro. *Revista da Faculdade de Odontologia de Porto Alegre*, v. 61, n. 1, 2020..

MIRANDA, Alexrande. Odontologia Hospitalar: Unidades de Internação, Centro Cirúrgico e Unidade de Terapia Intensiva. *Revista Ciências e Odontologia*.

PALMEIRA, Julia Tavares et al. Ensino de Odontologia Hospitalar no curso de Odontologia na região nordeste do Brasil. Revista Interdisciplinar em Saúde, v.7, p. 33-44, 2020.

PASCOALOTI, M. I. M. et al. Odontologia hospitalar: desafios, importância, integração e humanização do tratamento. Rev. Ciênc. Ext. v.15, n.1, p.20-35, 2019.

SANTANA, M. T. P., Fernandes, V. D. G., Alencar, J. A. de S., Lima, F. de O., Araújo, A. da S., Silva, Q. P. da, Nogueira, P. L., Dantas, M. V. O., Medeiros, L. A. D. M. de, Alves, M. A. S. G., Anjos, R. M. dos, Penha, E. S. da, Almeida, M. S. C., Sousa, A. P. de, & Oliveira Filho, A. A. de. (2021). Odontologia hospitalar: uma breve revisão.

SOARES, Sílvia Michelly de Menezes Souza Leão et al. Atuação e inserção da odontologia no ambiente hospitalar: revisão de literatura. 2018.

TAQUES, Luana et.al. Desenvolvimento de um manual ilustrado para o cirurgião-dentista da Unidade de Terapia Intensiva: relato de experiência. – Rev Eletron Comun Inf Inov Saúde. 2019 out.-dez.;13(4):887-95

ZHAO, Tingting et ai. Cuidados de higiene oral para pacientes críticos para prevenir pneumonia associada à ventilação mecânica. Banco de Dados Cochrane de Revisões Sistemáticas , n. 12, 2020.

¹Graduada em Odontologia pela Faculdade Maurício de Nassau (Uninassau)
Unidade de Vitória da Conquista (BA)

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil